

VOLUME-3

ISSUE № 1 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

1/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2025

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Tursunov Shuxrat Sabitjanovich,

Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubi
kafedrası p.f.b.f.d (PhD) v.v.b professori
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
O'zbekiston, Chirchiq
E-mail: shuxrattursunov@81gmail.com

KURASH MASHG'ULOTI JARAYONIDA JISMONIY TARBİYANI MAXSUS METODLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15441424>

Annotatsiya. Mazkur maqolada universitet talabalariga o'tiladigan kurash mashg'uloti jarayonida jismoniy tarbiyaning maxsus metodlaridan foydalanish hamda uning natijasida o'rgatish bosqichlarida bir muncha qulayliklarga erishish haqida nazariy ma'lumot va amaliy tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: o'zlashtirish, mustakamlash, takomillashtirish, qat'iy tartiblashtirilgan metod, qisman tartiblashtirilgan metod, o'yin va musobaqa usullari

Kirish. Ta'lim jarayoni ko'p qirrali bo'lib, talaba yoshlarni ham ma'naviy, madaniy, ruhiy, ahloqiy, aqliy, estetik va jismoniy jihatdan yetuk mutaxassislar qilib tarbiyalash uchun har bir mashg'ulotda shu vazifalarni hal etishga munosib xizmat qiluvchi tamoyillar, vositalar va metodlardan foydalanish zaruriyati tug'ilmoqda. Manashunday talab va zaruriyatlarni amalga oshirishda ta'lim va tarbiya jarayonida metodlarni bilish hamda mashg'ulotlarda to'g'ri qo'llay olish malakasiga ega bo'lish ayni vaqtda dolzarb masala deb qaramoqdamiz.

Hozir yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kerakli bo'lgan metodlar va ular xususiyati haqida kerakli ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Barchamizga ma'lumki metodlarni ta'limiy metodlar va jismoniy tarbiyaning hususiy metodlari deb ikki guruhga ajratiladi. Talimiy metodlar so'z usuli, ko'rgazmalilik usuli va amaliy usullar hisoblanadi. Mazkur metodlar o'zining amaliy ahamiyati juda yuqoriligi va ta'lim jarayonini so'z hamda ko'rgazmali usullarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Biz ushbu usullarni funksional imkoniyatlarini imkor etmagan holda jismoniy tarbiyaning maxsus metodlarini o'ziga hosligi haqida ma'lumotlar keltirdik.

O'yindan foydalanib o'qitish metodikasi jismoniy tarbiya jarayonida foydala-

niladigan o'yinlarning ko'pchilik belgilarini o'zida mujassamlashtiradi.

"O'yinning mohiyatini o'rganishning nisbatan perespektiv yo'nalishi uslublashtirish nazariyasi hisoblanib, insonning oldindan belgilangan hayotiy sharoitda o'zining yurish-turishi, xulqi chegarasida ishlab chiqarilgan o'ziga xos elementlarning modelidir" - deb tavsif beradi Rossiya federasiyasining professori Yu. I. Yevseyev.

O'yinda shartli ravishda butun bir hayotiy sharoit o'z ifodasini topishi mumkin (masalan, taqlid qilish, jang qilish, ov qilish sharoiti va boshqalar), ya'ni inson harakat faolitetining ayrimlari - turmush, mehnat, mudofaa faoliyati xarakteridagi harakatlar bo'lib, ularda asosan odamlar orasidagi o'zaro munosabat modelining mavjudligi yotadi.

O'yin tarixan vujudga kelgan jamiyat hodisasi bo'lib, odam larning harbiy va mehnat faoliyati asosida paydo bo'lgan va u inson hayotining moddiy va ijtimoiy sharoitlari bilan belgilanadi. O'yin hayotiy realikni aks ettiradi va bir vaqtning o'zida o'zining sof shartli qonunlariga bo'ysunadi. U bizni o'rab olgan borliqni o'zgartirishni nazarda tutmaydi, lekin, insonni ijodiy mehnatga tayyorlovchi shart sifatida inson madaniyatining muhim manbai rolini o'ynaydi. Shunga bog'liq holda o'yin

Jismoniy tarbiyaning maxsus metodlari

quyidagi xizmatlarni bajaradi:

-insonni jismoniy va ruhiy kuchlarini takomillashtiradi, ijtimoiy faollik va ijodkorlikni tarbiyalaydi, ko'ngil ochish, o'z aro munosabatlarini, shuningdek, ularni o'rab olgan muhit orasidagi munosabatlarni shakllantiradi.

Qayd qilinganlar o'yinlarning yo'nalishi va mazmunini belgilaydi.

Jismoniy tarbiya jarayonidagi barcha o'yinlarning asosiy mazmunini insonni jismoniy kamolotga erishtirishga imkoniyat yaratuvchi harakat faoliyatlarini o'z ichiga oladi.

O'yinlar hamda gimnastika, sport, turizmdagi farqni ko'p holda shartli, deb tan olishimiz lozim, bu shartlar tarbiya vositalarining turlarni rivojlanishi me'yoriga ko'ra yanada yaqqol namoyon bo'ladi. O'yinlarga konkret harakat faoliyatlari tizimi deb qarash zarur. Ular belgilangan qoidalar chegarasida bajariladi va uslubiyot sifatida jismoniy mashq xarakteriga qaramay, turlicha pedagogik vazifalarni hal etishi uchun qo'llaniladi.

O'yinlar uslubiyot tarzida faqat umumiy qabul qilinganlaridek amalga oshirilmaydi. O'yin metodining vositalari va ularning shakllari rasmiy o'yinlarga nisbatan ko'lamiga ko'ra keng tushuncha hisoblanadi.

O'yin uslublarining xarakterli belgilari:

1. O'yin holati raqiblik va emosionallik elementlarini aniq ifodalaydi. O'yin metodi shug'ullanuvchilar orasidagi eng qiyin munosabatlarni yuzaga chiqarishi imkonini

beradi. Eng oddiy yugurish musobaqalari sharoitida qatnashuvchilar orasida tarbiyaviy ahamiyatiga ko'ra shunchalar ko'p qirrali holatlar vujudga keladiki, lekin, u ikki o'yinchi o'rtasidagi yuzaga keladigan holatlardan ancha farqlanadi. Qayd qilingan holatlardan qat'iy nazar o'yin metodi shug'ullanuvchilar orasidagi munosabatlarni qat'iyon reglamentlashtirishni talab qiladi.[2]

2. Harakat faoliyatini bajarish davomida sharoitning o'zgaruvchanligi. Paydo bo'ladigan harakat vazifalarni hal qilishda o'yinchilarni turli-tuman imkoniyatlarga ega bo'lishi; shakllangan malakalar esa o'zgaruvchan sharoitda moslanuvchanligi va egiluvchanligi bilan farqlanadilar.

3. Harakat faoliyatidagi ijodiy tashabbuslarga yuqori talablar qo'yish. O'yin holatining o'zgaruvchanligi jismoniy mashqlarning natija beradiganlarini tanlashni va mustaqillikni faolroq namoyon qilish talabini qo'yadi.

4. Harakat faoliyatining chegaralanmaganligi va jismoniy yuklamaning xarakteriga ko'ra qat'iyon reglamentlashtirishning yo'qligi. O'quvchilar maxsus yoki shartli (soddalashtirilgan, murakkablashtirilgan) qoidalar chegarasida paydo bo'lgan harakat faoliyati vazifalarini hal qilish uchun samarali hisoblagan harakat faoliyatlaridan o'zlari foydalanishlari mumkin.

O'quvchiga tushayotgan jismoniy nagruzka to'laligicha uning o'yinda bajara yotgan funksiyasi, faolligi, bajara olishi darajasi, o'yinchilar soni, o'yin mazmuni va

oldindan belgilangan sharoiti (o'yindan foydalanish uslubiyot)ning davomiyligi boshqalar bilan bog'liq.

Yangi harakat faoliyatlarini o'rganish uchun o'yin metodidan foydalanilsa, reglamentlashtirishning darajasi oshadi. Masalan, o'yin metodi bilan arqonga uch usul bilan tirmashib chiqishning biror-bir bo'lagi o'rganayotgan bo'lsa, ya'ni, osilib turgan holatda oyoqlarni tizzadan bukib oldinga yig'ish orqali arqonga tiranish (ko'tarish)ni o'rgatishni, o'yin tarzida "chuqurlik ustidan osilib turgan kanatda uchib o'tish" o'yinini qo'llashdan foydalanish mumkin.

5. O'yin faoliyati vazifalari bilan muvofiq harakat faoliyatlari va sifatlarining kompleks namoyon qilinishi. Jismoniy tarbiya jarayonida o'yinlar qandaydir maxsus harakatlar yig'in disidan iborat emas. Qoidadagi kabi ularda o'z shaklining tabiiyligi bilan ajralib turadigan harakat faoliyatlari uchraydi (yugurish, sakrash va h.k.). Aytarli ko'pchilik o'yinlarda o'yinchilar g'alabaga erishish uchun bir keng ko'lamlil harakat faoliyatlaridan, qolaversa, turlicha aralash shakldagi faoliyatlardan foydalanadilar. Bularing barchasi o'yinchilar organizmiga kompleksli

ta'sirni ta'minlaydi.

6. O'yinchilarning o'zaro munosabalarini biror predmet (masalan, to'p, bayroqlar va boshqalar) orqali amalga oshirish.

O'yindan to'g'ri foydalanish asosida kollektivizm ruhi, faollik, tashabbuskorlik, qo'rqamaslik (botirlik), kat'iyyatlilik va ongli intizomni tarbiyalash puxtalik bilan amalga oshiriladi va uning natijasi ta'lim jarayonida yaqqol namoyon bo'lishi amaliyotda isbotlangan.

Musobaqa metodi musobaqalashish, kuch sinashishning xarakterli belgilarini o'zida aks ettirgan jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishning o'quvchilarga stimuly beruvchi alohida shakllardan biridir. Shuning uchun har qanday jismoniy mashqni musobaqa predmeti qilib, mashg'ulotlarda keng foydalanish mumkin.

Masalan: jismoniy tarbiya darsini boshlanishidagi o'quvchilarni saflanishidan tortib to o'quvchilarni zaldan chiqib ketgunlaricha, musobaqa metodini qo'llash va undan foydalanish jismoniy tarbiya ta'limi amaliyotida ko'p uchraydi.

Musobaqa metodining xarakterli belgilari:

1-jadval

Kurash mashg'uloti jarayonida qo'llashga tavsiya etilgan jismoniy tarbiyaning maxsus metodlarining dasturi

№	Foydalanilgan metod nomi	Metodning bajaradigan vazifasi	Mashg'ulotda metoddan foydalanishdagi qoidalar	Mashg'ulotda qo'llaniladigan vaqti (mashg'ulot qismlaridagi)
1	O'yin usuli	Harakatlar hilma xilligini taminlash	Sporchilar doimiy nazoratda bolishi, razminkadan so'ng qo'llanishi shart	Ushbu usuldan maashg'ulot tayyorgarlik qismida va asosiy va yakuniy qismda qo'llaniladi
2	Musobaqa usuli	O'gatilgan mashq texnikasini maksimal darajada namoyon qilishga erishish	Mashg'ulotni asosiy qismida mashq texnikasi takrorlangandan so'ng mazkur usuldan foydalanilinish	Mashg'ulotni asosiy va yakuniy qismida qo'llaniladi
3	Qa'tiyan tartiblashtirilgan usul	Kurashchi bolalarga yangi mashq texnikasi standart variantini o'zlashtirishga erishish	Sportchilarga mashq texnikasini turg'un xolatga erishish bilan yakunlash. Kurash texnikasini to'g'ri anglashini taminlash	Mashg'ulot jarayonini tayyorlov va asosiy hamda yakuniy qismlarida qo'llaniladi
4	Qismlarga bo'lib o'rgatish usuli	Mashg'ulot jarayonida murakkab bo'lgan mashqlarni osonlashtirish	Mashg'ulot jarayonida mashq texnikasi eng kerakli asosi va zvenolarini aniq bilish hamda uni bajarish	Mashg'ulotni asosiy qismida qo'llaniladi

1. U yoki bu harakat faoliyatida faoliyatni vazifaga bo'ysun dirishni oldindan belgilanganligi, o'rnatilgan qoidalar bilan muvofiqligi. Bunday vazifalar o'quvchilar ijodiy aktivligini stimullovchi faktorlardan bo'lib, ularning tayyorgarligini baholash va taqqoslash uchun o'lchov bo'lishi.

2. Yuqori sport natijasi uchun jismoniy va psixologik quvvatni maksimal namoyon qilish. Musobaqalashish metodikasi orqali organizmning funksional imkoniyatlarini to'la ochish uchun sharoitning yaratilishi.

3. O'quvchilar uchun belgilangan jismoniy yuklamalarni boshqarish imkoniyatlarining chegralanganligi.

Bu uslubiyot o'quvchilardan harakat faoliyatini bajarish davomida vujudga kelgan vazifalarni hal qilishda, o'ziga xos mustaqillikni talab qiladi. Shuningdek, musobaqa metodi harakat faoliyatini takomillashtirishda nisbatan samaralirokdir, lekin, ular o'zlashtirishning birlamchi etapida kutilgan samarani bermasligi mumkin.

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda kurash mashg'ulotlari jarayonida mazkur metodlardan foydalangan holda samaradorligiga hizmat qiluvchi metodik dasturni 1-jadvalda keltirdik.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytishimiz lozimki, yuqorida keltirgan metodlar kurash mashg'ulot jarayonida talaba o'quvchilar sport turiga tegishli texnika va taktik harakatlarni o'zlashtirishi, mustaxkamlashi, takomillashtirish kabi etaplarni ijobiy hal etishga kerakli deb hisoblaymiz.

Dastlabki kurash texnikasini o'rgatishga qa'tiyan reglamentlashgan usulsiz hech hech qanday vazifa hal etilmaydi etilsa ham mashq texnikasini to'g'ri egallanganlik darajasi past bo'ladi. Musobaqa metodi harakat sifatlarini eng yuqori darajada rivojlanganligini talab qiladi, ayniqsa, ularni kompleksli namoyon qilishda bu uslubni qo'llashga ehtiyoj katta. Ayniqsa, pedagogika nuqtai nazaridan bu metodni talabalarda o'zlarining g'alabasi va mag'lubiyatlariga turg'un psixologik tayyorgarlikni tarbiyalashga yo'naltirilishi bilan o'zini oqlaydi, bu bir tomondan, boshqa

tomondan esa individni turli sharoitda har tomonlama jismonan tayyorgarligini to'la namoyish qilish imko nini beradi hamda jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarining rivojlanganligi darajasini oshirish vositasi bo'lib xizmat qilishi jismoniy madaniyat ta'limi va tarbiyasi jarayonida isbotlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jiyanov O.M. Methods of improving the physical fitness of young hand-to-hand fighters// Eurasian Journal of Sport Science 2023; 1(2): B-176-179.

2. Jiyanov O.M. 11-12 yoshdagi qo'l jangi kurashchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda maxsus jismoniy tayyorgarlikning roli //Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2023-yil_7-son. B-713-718.

3. Жиянов О.М. Бошланғич тайёргарлик босқичда ёш қўл жангчиларнинг ўқув машғулотларини режалаштириш// Fan – sportga №4/2023. B-50-52.

4. Jiyanov O.M. 10-12 yoshli qo'l jangichilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholashga yangicha yondoshuvlar// "Gimnastika sport turlarini rivojlantirishni zamonaviy muammolari va istiqbollari" Xalqaro ilmiy - amaliy anjumani to'plami. - Toshkent: 2024. B-283-285.

5. Jiyanov O.M. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi 10-12 yoshli qo'l jangichilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishning uslubiy asoslari// Jismoniy tarbiya fanlarini o'qitishning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 15 мая 2024 г.//May 15, 2024//2024-yil 15-may. B-381-385.

6. Jiyanov O.M. 10-12 yoshli qo'l jangichilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholashga yangicha yondoshuvlar // Jismoniy tarbiya va sport sohasi samaradorligini oshirishda fiziologik, pedagogik-psixologik yondashuvlar va fanlararo integratsiyalashuv masalalari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman maqolalar to'plami. - Qo'qon.: QDPI, 2024. B-915-917.